

Συστήματα Θερμικής Αποθήκευσης Ενέργειας

για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια

Ταυτότητα έργου

Τίτλος Έργου

Συστήματα θερμικής αποθήκευσης ενέργειας για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια. Μία ολοκληρωμένη λύση θερμικής αποθήκευσης σε κτίρια με τη χρήση ηλιακής και γεωθερμικής ενέργειας

Ακρωνύμιο έργου

TESSe2b

Διάρκεια

4 χρόνια

Προϋπολογισμός Έργου

€ 4.311.700

Πρόγραμμα

**EUROPEAN UNION'S HORIZON 2020 RESEARCH AND INNOVATION
WORK PROGRAMME 2014 - 2015**

Θεματολογία

EeB-06-2015 - Integrated solutions of thermal energy storage for building applications

Αριθμός Συμβολαίου

680 555

Αναμενόμενη μείωση κατανάλωσης
ενέργειας σε κτίρια 25-30%

Εκτιμώμενη περίοδος αποπληρωμής
8-9 χρόνια

Εταίροι του έργου

- 1 IPS, Polytechnic Institute of Setubal | PORTUGAL (Συντονιστής)
- 2 CRES, Center for Renewable Energy Sources and Saving | GREECE
- 3 NKUA, National and Kapodistrian University of Athens | GREECE
- 4 GEOTEAM, Geoteam Technical Office for Hydrogeology, Geothermal Energy and Environment | AUSTRIA
- 5 UOI, University of Ioannina | GREECE
- 6 SGGW, Warsaw University of Life Sciences | POLAND
- 7 RUB, Ruhr University of Bochum | GERMANY
- 8 ECOSERVEIS, Association ECOSERVEIS | SPAIN
- 9 PCM, Phase Change Material Products Ltd | UNITED KINGDOM
- 10 Z&X, Z&X Mechanical Installations Ltd | CYPRUS

ΤΟ ΕΡΓΟ TESSe²B

Το έργο TESSe2b αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη λύση αποθήκευσης ενέργειας σε κατοικίες, χρησιμοποιώντας ηλιακή και γεωθερμική ενέργεια, με στόχο τη διόρθωση της έλλειψης ταυτοχρονισμού που υπάρχει συχνά μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης ενέργειας σε κατοικίες. Το TESSe2b σχεδιάζει, αναπτύσσει, επιδεικνύει και επικυρώνει μια χαμηλού κόστους τεχνολογία θερμικής αποθήκευσης ενέργειας η οποία χρησιμοποιεί Υλικά Αλλαγής Φάσης (PCM-Phase Change Material) παρέχοντας θέρμανση, ψύξη και Ζεστό Νερό Χρήσης (ZNX).

Η λύση ενσωματώνει δεξαμενές Θερμικής Αποθήκευσης Ενέργειας (ΘΑΕ) με PCM, ηλιακούς συλλέκτες και Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας (ΓΑΘ) υψηλής απόδοσης με Γεωθερμικούς Εναλλάκτες Θερμότητας (ΓΕΘ) με PCM. Για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής και οικονομικής απόδοσης του συστήματος, η λύση TESSe2b εφοπίζεται από ένα προηγμένο έξυπνο σύστημα ελέγχου (smart self-learning) ειδικά σχεδιασμένο για αυτήν την εφαρμογή.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Επιλογή και χαρακτηρισμός των PCM για βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και της λειτουργίας δεξαμενών ΘΑΕ υψηλής απόδοσης με PCM και ΓΕΘ με PCM.
- Αξιοποίηση της νανοτεχνολογίας για την ανάπτυξη νέων νανοσωματιδίων ενισχύοντας PCM παραφίνης (NEPCM).
- Σχεδιασμός, βελτιστοποίηση και ανάπτυξη μονάδας ΘΑΕ, συμπεριλαμβανομένου Εναλλάκτη Θερμότητας (ΕΘ) υψηλής απόδοσης.
- Ανάπτυξη λεπτής επίστρωσης για την προστασία των ΕΘ, οι οποίοι βρίσκονται εντός των δεξαμενών ΘΑΕ, έναντι της διάβρωσης από ένυδρα άλατα.
- Ανάπτυξη ενός έξυπνου (smart self-learning) συστήματος ελέγχου για αποτελεσματική λειτουργία του TESSe2b.
- Στρατηγική εκμετάλλευσης και επιχειρηματικό σχέδιο που να επιδεικνύει τα συνολικά οφέλη της λύσης TESSe2b.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- Μείωση της καθαρής κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων 25-30% και αντιστοίχως των εκπομπών CO₂.
- Επίτευξη περιόδου αποπληρωμής 8-9 έτη.
- Αύξηση της συνεισφοράς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα κτίρια κατοικιών.
- Συμβολή στην ευελιξία του ηλεκτρικού δικτύου.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΟ, ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΕΣ

- Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις κατοικίες.
- Συμβολή στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ.
- Δυνατότητα απλού και οικονομικού εκσυγχρονισμού υφιστάμενων κτιρίων και ενσωμάτωση σε νέα κτίρια.

ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ_ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πακέτα Εργασίας του έργου TESSe2b

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η λύση TESSe2b περιλαμβάνει δεξαμενές ΘΑΕ όπου αποθηκεύουν ενέργεια ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες: δεξαμενές θερμικής αποθήκευσης για ψύξη και θέρμανση κατοικιών, καθώς & δεξαμενές για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Η παρακάτω διάταξη του συστήματος αποτελεί παράδειγμα της λύσης TESSe2b που εφαρμόστηκε στην επιδεικτική εφαρμογή στην Ισπανία και περιλαμβάνει: ηλιακούς συλλέκτες, δεξαμενή θερμικής αποθήκευσης για ΖΝΧ, τέσσερις δεξαμενές θερμικής αποθήκευσης για θέρμανση, δύο δεξαμενές θερμικής αποθήκευσης για ψύξη και τη γεωθερμική αντλία θερμότητας με τους ΕΘ με PCM. Κάθε επιδεικτική εφαρμογή έχει μια προσαρμοσμένη λύση για τις συγκεκριμένες ανάγκες της, όπως και όλα τα κτίρια που είναι εξοπλισμένα με τη λύση TESSe2b.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

ΥΛΙΚΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΑΣΗΣ (PCMs)

Συγκριτικά με τη συμβατική τεχνολογία αποθήκευσης θερμότητας, η χρήση των PCM παρέχει μεγαλύτερη ικανότητα αποθήκευσης θερμότητας και περισσότερη ισοθερμική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της φόρτισης και εκφόρτισης. Η βασική παράμετρος για την επιλογή ενός PCM για μια εφαρμογή είναι η θερμοκρασία πήξης και η θερμοκρασία τήξης, έτσι ώστε αυτή η θερμοκρασία να βρίσκεται εντός ενός εύρους η οποία καθορίζεται από τις απαιτήσεις της εφαρμογής.

- ✓ το PCM αποθηκεύει τόση ενέργεια όσο το νερό με Δt 40K
- ✓ Η αισθητή θερμότητα οδηγεί σε αυξημένες απώλειες θερμότητας στο περιβάλλον
- ✓ Με το PCM μπορεί να "επιλεγεί" θερμοκρασία αλλαγής φάσης

Αισθητή vs λανθάνουσα θερμότητα

Ωστόσο, κατά τη διαδικασία επιλογής ενός PCM πρέπει να εξεταστούν και άλλες παράμετροι, όπως: εύρος θερμοκρασίας αλλαγής φάσης, θερμοχωρητικότητα, ογκομετρική λανθάνουσα θερμότητα, θερμική αγωγιμότητα, αναστρέψιμος κύκλος πήξης / τήξης, διάρκεια ζωής, συμβατότητα με άλλα υλικά (πλαστικά και μέταλλα), τοξικότητα, αναφλεξιμότητα, κόστος, διαθεσιμότητα στην αγορά, και άλλα.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος TESSe2b αναπτύχθηκαν και εξετάστηκαν διαφορετικά PCMs, τόσο ένυδρα όσο και οργανικά άλατα, με τελική επιλογή τη χρήση PCM - οργανικά άλατα. Για τις δεξαμενές ΘΑΕ επιλέχθηκαν τρεις παραφίνες που αποθηκεύουν θερμική ενέργεια σε τρία διαφορετικά επίπεδα θερμοκρασιών σύμφωνα με την εφαρμογή: A9 για τις δεξαμενές θερμικής αποθήκευσης για ψύξη, A44 για τις δεξαμενές θερμικής αποθήκευσης για θέρμανση και A53 για τις δεξαμενές θερμικής αποθήκευσης ZNX.

Η επιλογή του PCM, που θα χρησιμοποιηθεί στους ΓΕΘ, έγινε με βάση την καλύτερη αξιοποίηση της θερμοκρασίας εδάφους. Για τις επιδεικτικές εφαρμογές στην Αυστρία και την Ισπανία επιλέχθηκε PCM με σημείο πήξης / τήξης τριών βαθμών Κελσίου μικρότερο από τη θερμοκρασία εδάφους, έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία του ΓΕΘ κατά την περίοδο θέρμανσης. Αντίθετα, στην επιδεικτική εφαρμογή της Κύπρου επιλέχθηκε PCM με σημείο πήξης / τήξης τρεις βαθμούς Κελσίου πάνω από τη θερμοκρασία του εδάφους, έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία του ΓΕΘ κατά την περίοδο ψύξης.

PCM	Εφαρμογή	Ονομαστική θερμοκρασία πήξης / τήξης (°C)	Λανθάνουσα ενθαλπία (kJ/kg)
Κερί παραφίνης A9	Δεξαμενές ΘΑΕ για ψύξη ΓΕΘ Αυστρία	9	185
Κερί παραφίνης A12	ΓΕΘ Ισπανία	12	214
Κερί παραφίνης A28	ΓΕΘ Κύπρος	28	270
Κερί παραφίνης A44	Δεξαμενές ΘΑΕ για θέρμανση	44	268
Κερί παραφίνης A53	Δεξαμενές ΘΑΕ για ZNX	53	238

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕ PCM

Οι δεξαμενές TESSe2b σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η τοποθέτηση τους στα κτίρια. Ο σχεδιασμός των δεξαμενών έγινε σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα & υποστηρίχθηκε από την ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων (FEA-Finite Element Analysis). Σύμφωνα με τον τελικό σχεδιασμό η δεξαμενή είναι κατασκευασμένη από πολυπροπυλένιο με πέντε οριζόντιες ενισχύσεις και τρεις χαλύβδινες ράβδους. Μέσα σε κάθε δεξαμενή υπάρχει εναλλάκτης θερμότητας με σωλήνες και πτερύγια υψηλής απόδοσης. Έχει σχεδιαστεί για να επιτευχθεί ο απαιτούμενος ρυθμός μεταφοράς θερμότητας μεταξύ του PCM και του ψυκτικού μέσου κατά τη λειτουργία της δεξαμενής ΘΑΕ (διαδικασία φόρτισης / εκφόρτισης).

Ο σχεδιασμός του ΕΘ υποστηρίχθηκε από προσομοιώσεις CFD και εργαστηριακές δοκιμές. Ο σχεδιασμός της δεξαμενής έγινε έτσι ώστε επιλέγοντας τον κατάλληλο αριθμό δεξαμενών να επιτυγχάνεται η αντίστοιχη αποθήκευση θερμότητας σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε κτιρίου. Ο εσωτερικός όγκος κάθε δεξαμενής είναι περίπου 180 L (PCM και ΕΘ).

Δεξαμενές ΘΑΕ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ PCM

Μια άλλη καινοτομία του έργου TESSe2b είναι η ανάπτυξη ενός ΓΕΘ, ο οποίος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση θερμικής ενέργειας, υποστηρίζοντας έτσι το σύστημα, προκειμένου να αυξηθεί η απόδοσή του τόσο στη λειτουργία θέρμανσης όσο και της ψύξης. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της αντλίας θερμότητας στη θέρμανση, η θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου εντός του ΓΕΘ θα μειωθεί και κατά τη διάρκεια της ψύξης θα αυξηθεί.

Καθώς η μεταφορά θερμότητας στο έδαφος πραγματοποιείται κυρίως με συναγωγή παρατηρείται χαμηλή θερμική απόκριση του εδάφους σε σχέση με τις απαιτήσεις της αντλίας θερμότητας, φαινόμενο το οποίο επηρεάζει αρνητικά την απόδοση των συστημάτων ΓΑΘ. Μέσω της προσθήκης PCM στους ΓΕΘ αποθηκεύεται θερμική ενέργεια, οπότε και βελτιώνεται η απόδοση των συστημάτων ΓΑΘ. Η θερμική ενέργεια που αποθηκεύεται στο PCM εξομαλύνει τις θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία του συστήματος ΓΑΘ και αυξάνει το συντελεστή SPF (εποχιακός συντελεστής απόδοσης). Η θερμοκρασία αλλαγής φάσης του PCM, ορίζει αν αυτό επιδρά στη λειτουργία θέρμανσης ή ψύξης.

Αναμενόμενες επιδράσεις από την εφαρμογή των PCMs μέσα στους ΓΕΘ κατά την περίοδο θέρμανσης (πράσινη γραμμή)

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες του συστήματος TESSE2b είναι η χρήση self-learning συστήματος διαχείρισης, όπου θα χρησιμοποιηθεί έναν αλγόριθμο που συνδυάζει ένα πρωτότυπο μοντέλο, μια βάση δεδομένων, πρόγνωση καιρού και έλεγχο πολλαπλών μεταβλητών.

Το έξυπνο self-learning σύστημα προσαρμόζει τη λειτουργία του ανάλογα με το πρόγραμμα χρήσης του κτιρίου και τις καιρικές συνθήκες που έχουν προβλεφθεί, με σκοπό τη μέγιστη εκμετάλλευση της διαθέσιμης ενέργειας που είναι αποθηκευμένη ή προκειται να αποθηκευτεί ενώ παράλληλα εκμεταλλεύεται το χαμηλό νυχτερινό τιμολόγιο.

Το σύστημα ελέγχου θα διαχειρίζεται με βάση την είσοδο μιας σειράς αισθητήρων και ενεργοποιητών, το οποίο θα αλλάζει αυτόματα τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος σύμφωνα με τις ανάγκες του κτιρίου.

Διάταξη του συστήματος ελέγχου

ΠΟΥ_ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΕΣ Εφαρμογές

Με στόχο την αξιολόγηση του συστήματος σε κτίρια, επίδειξη και επιτόπια παρακολούθηση της λύσης TESSe2b θα διεξαχθεί σε τρεις επιδεικτικές εφαρμογές σε διαφορετικές κλιματικές ζώνες αποδεικνύοντας την τεχνική και οικονομική αρτιότητα του συστήματος TESSe2b.

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Calonge de Segarra, Περιοχή Βαρκελώνης

ΚΛΙΜΑ

Μεσογειακό, (Bsk)

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

5 °C | 28 °C

ΚΤΙΡΙΟ

Μονοκατοικία 2 ορόφων.

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Karfenberg, Περιοχή Graz

ΚΛΙΜΑ

Ηπειρωτικό, (Dfb)

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

-5 °C | 24 °C

ΚΤΙΡΙΟ

Ισόγεια μονοκατοικία.

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Χωριό Μηλιού, Περιοχή Πάφου

ΚΛΙΜΑ

Μεσογειακό, (Csa)

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

7 °C | 30 °C

ΚΤΙΡΙΟ

Μονοκατοικία 2 ορόφων.

Τοποθεσία Επιδεικτικών εφαρμογών

Χαρακτηριστικά εφαρμογών

DEMOSITE	ΑΥΣΤΡΙΑ	ΚΥΠΡΟΣ	ΙΣΠΑΝΙΑ
Έκταση (m ²)	321	221	138
Εγκατεστημένη Ισχύς (kW) για θέρμανση	14,4	17,0	12,2
Εγκατεστημένη Ισχύς (kW) για ψύξη	4,67	18,6	4,92
Ετήσιες ανάγκες θέρμανσης (kWh/m ²)	55,1	45,3	63,9
Ετήσιες ανάγκες ψύξης (kWh/m ²)	8,67	69,9	6,85
Έκταση ηλιακών συλλεκτών (m ²)	13,6	23,5	23,5
Δεξαμενές ΘΑΕ με PCM για θέρμανση	3	3	4
Δεξαμενές ΘΑΕ με PCM για ψύξη	*	3	3
Δεξαμενές για ZNX	1	1	1
Ποσοστό συμμετοχής ηλιακών στη θέρμανση	11,8%	30,5%	33,5%
Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ηλιακών λόγω ΘΑΕ με PCM	8,2%	27,0%	31,0%
Ποσοστό συμμετοχής ηλιακών στη θέρμανση και στο ZNX	20,9%	42,3%	47,0%

* free-cooling, τιμές κατ'εκτίμηση

ΠΟΙΟΣ_ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

- Βιομηχανία.
- Εγκαταστάτες.
- Κατασκευαστές εξοπλισμού.
- Τελικοί χρήστες.
- Ενεργειακοί σύμβουλοι και φορείς.
- Επαγγελματίες που σχετίζονται με την κατασκευή και την αγορά κτιρίων (αρχιτέκτονες, κατασκευαστές, μηχανικοί, διαχειριστές ακινήτων)

ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

- Μονοκατοικίες.

www.tesse2b.eu
INFO@TESSE2B.EU

<https://www.facebook.com/tesse2b/>

https://twitter.com/TESSe2b_Project

<https://www.linkedin.com/in/tesse2b-project-624459120>

https://www.youtube.com/channel/UCXIBxih7H_Q4vSxadc6HGSA

“Το παρόν φυλλάδιο παρουσιάζει την κατάσταση του έργου το Μάρτιο του 2019.”

Το έργο **TESSe2b** έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό συμβολαίου 680555.